

**АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА, НА ОСНОВЕ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ
СНИМКОВ, У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ СПИНЫ**

Потапенко Роман Евгеньевич –
Кинезитерапевт, Мануальный Терапевт,
Президент Профессиональной Ассоциации
Кинезитерапевтов и Мануальных
Терапевтов „MEDKINETICA” Кишинёв,
Республика Молдова, Докторанд, ГУФВС
Республики Молдова.

Key words: *Back pain, lumbar segment, rehab, spasticity, recovery, activities of daily living, quality of life, functional position.*

Summary: *In this survey has been tested 18 patients with back pain in lumbar segment of vertebral column. The purpose of recovery program was to appreciate opinions and opportunities of specialists about the program of rehabilitation of this problems. The content of the present research reflects the rapprochement to the study of very frequently problems which appear in lumbar segments.*

Всевозможные проблемы позвоночника на сегодняшний день являются одними из самых важных, острых и часто встречаемых тем среди людей. Крайне редко можно встретить человека, который не сталкивался с пробле-

**“ANALYSIS OF DISORDERS
OF THE LUMBAR SPINE,
BASED ON X-RAY IMAGES,
OF PATIENTS WITH BACK PAIN
SYNDROME”**

POTAPENCO ROMAN –
Physiotherapists, Manual Therapists,
The President of Professional Association
of Physiotherapists and Manual Therapists
„MEDKINETICA” Chisinau,
Republic of Moldova.

All kinds of spinal problems today are one of the most important, acute and frequently encountered topics among people. It is extremely rare to meet a person who has not encountered problems associated with the spine or, at least, has

мами связанными с позвоночником или, по крайней мере, не жаловался на боли в спине. С того момента как человек появляется на земле все видимые и невидимые, внутренние и внешние факторы влияют на формирование и в тоже самое время на нарушения всего позвоночника. Удерживания относительного правильного положения позвоночника и восстановления его при возникших нарушениях являются базовыми задачами в физической реабилитации пациентов. Данные нарушения чаще всего влияют на дестабилизацию позвоночника, работоспособность, снижают уровень координации и равновесия, что провоцируют случаи падения пациентов как из положения, стоя, так и в движении, что может привести к различного рода травмам, ухудшению качества и скорости передвижения и затруднением в выполнении различных бытовых двигательных задач [14, 9, 8, 12]. Восстановление стабильности позвоночника и укрепление его являются основной целью кинетотерапевтического восстановления пациентов страдающих от различных проблем позвоночника [14, 10, 13].

Возможность укрепления позвоночного контроля, равновесия и координации зависит от возможности оптимального балансирования, в статических и динамических режимах, в ходе физической реабилитации [11].

Основными средствами физического восстановления и укрепления функций позвоночника являются специальные физические упражнения, используемые в качестве лечебной гимнастики, массаж, мануальная терапия, и упражнения на мобильных платформах и беговых дорожках [2, 1].

Результаты обобщения литературных данных, позволяют судить о на главенствующей роли позвоночника в двигательной деятельности как базовых моторных качеств, без которых невозможно осуществлять поставленные задачи в изменчивых вариативных условиях окружающей среды [3, 6, 7, 4].

В настоящее время реабилитация позвоночника является одной из самых актуальных проблем функционального восстановления у лиц с неврологическими нарушениями. Восстановление и укрепление позвоночника является одной из главных составляющих, который влияет на восстановление других двигательных деятельностей, что позволяет

not complained of back pain. From the moment a person appears on the earth, all visible and invisible, internal and external factors influence the formation and at the same time the disturbances of the entire spine. Keeping the relative correct position of the spine and restoring it in case of disturbances are basic tasks in the physical rehabilitation of patients. These violations most often affect the destabilization of the spine, performance, reduce the level of coordination and balance, which provoke cases of patients falling both from standing, standing and moving, which can lead to various kinds of injuries, poor quality and speed of movement, and difficulty in performing various household motor tasks [14, 9, 8, 12]. Restoring the stability of the spine and strengthening it is the main goal of the kinetotherapeutic recovery of patients suffering from various problems of the spine [14, 10, 13].

The possibility of strengthening vertebral control, balance and coordination depends on the possibility of optimal balancing, in static and dynamic modes, during physical rehabilitation [11].

The main means of physical recovery and strengthening the functions of the spine are special physical exercises used as therapeutic exercises, massage, manual therapy, and exercises on mobile platforms and treadmills [2, 1].

The results of the generalization of the literature data allow us to judge the dominant role of the spine in motor activity as the basic motor qualities, without which it is impossible to carry out the tasks in varying variable environmental conditions [3, 6, 7, 4].

Currently, spinal rehabilitation is one of the most pressing problems of functional recovery in people with neurological disorders. The restoration and strengthening of the spine is one of the main components that affects the restoration of other motor activities, which allows as soon as possible to adapt to normal life activities of persons with motor disabilities as a result of violations [5].

The lumbar region, most often, is one of the most accentuated segments of the spine, in which most of the disturbance and pathology are observed [15,16]. This conclusion encouraged us to analyze and identify the type of disorders encountered in the lumbar spine in patients

насколько это возможно быстрее адаптироваться к нормальной жизнедеятельности лицам с двигательными ограничениями в следствии выявленных нарушениях [5].

Поясничный отдел, чаще всего, является одним из наиболее акцентированных сегментов позвоночника, в котором наблюдаются большая часть нарушений и патологии [15,16]. Это заключение с подвигло нас проанализировать и выявить разновидность нарушений встречаемых в поясничном отделе позвоночника у пациентов с неврологическим диагнозом, болевой синдром поясничного отдела позвоночника, или же, люмбагия, на основе рентгенографических снимков высокоточного аппарата Phillips Duo Diagnost tip Digital, Института Неврологии и Нейрохирургии Республики Молдова.

Цель исследования.

Осуществление сравнительного анализа патологии поясничного отдела позвоночника и изучения влияния выявленных нарушений на двигательную деятельность пациентов.

Задачи исследования

Выявление типа и частоты нарушения в поясничном отделе позвоночника для точности направления реабилитации.

Определение теории и практики содержания процесса восстановления нарушения для каждого этапа реабилитации в аспекте его улучшения.

Изучение взаимосвязи между выявленными нарушениями и возрастом пациентов, типа и локализация проблемы.

Оценка воздействия нарушения позвоночника на функциональную независимость пациентов с болевым синдромом.

Методика исследования очень активно использовались методики собеседования, педагогического наблюдения, документации, обобщения специализированной литературы, констатации.

Организация исследования

В исследовании приняли участие 18 пациентов, 11 женщин и 7 мужчин, с возрастом от 35 до 50 лет с диагнозом люмбагия поставленные в соответствии с критериями, разработанными ВОЗ и Back Pain committee, неврологами Института Неврологии и Ней-

with a neurological diagnosis, pain of the lumbar spine, or, lumbalgia, based on radiographic images of the high-precision apparatus Phillips Duo Diagnost tip Digital, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman” of the Republic of Moldova.

Purpose of the study.

Carrying out a comparative analysis of the pathology of the lumbar spine and studying the effect of the revealed disorders on the motor activity of patients.

Research objectives

Identification of the type and frequency of disorders in the lumbar spine for the accuracy of the direction of rehabilitation.

The definition of the theory and practice of the content of the process of recovery violation for each stage of rehabilitation in terms of its improvement.

The study of the relationship between the identified disorders and the age of the patients, type and location of the problem.

Assessment of the impact of spinal disorders on the functional independence of patients with pain.

The research methodology was very actively used interviewing methods, pedagogical supervision, documentation, generalization of specialized literature, and statements.

Research organization

The study involved 18 patients, 11 women and 7 men, with ages from 35 to 50 years old with a diagnosis of lumbalgia set in accordance with the criteria developed by WHO and Back Pain committee, neurologists of the Institute of Neurology and Neurosurgery of the Republic of Moldova (INN), based on radiographic images high-precision apparatus Phillips Duo Diagnost tip Digital, in the period 2012. All patients after medicamentous treatment, underwent a course of manual therapy and kinetotherapy, during which this study was conducted.

Study analysis

In our study, we evaluated the frequency and type of lumbar spine disorder in patients with

рохирургии Республики Молдова (ИНН), на основе рентгенографических снимков высокоточного аппарата Phillips Duo Diagnost tip Digital, в период 2012 г. Все пациенты после медикаментозного лечения прошли курс мануальной терапии и кинетотерапии, по ходу которого проводилась данное исследование.

Анализ исследования

В проведенном исследовании мы оценили частоту и тип нарушения поясничного отдела позвоночника у пациентов с болевым синдромом спины.

back pain. Depending on the prescription of the exacerbation of pain, at the time of the study, the classification was as follows, in diagram 1, it can be seen that from 0 to 2 weeks the number of patients from the onset of pain was 50% of the studied, from 2 to 4 weeks was 28% of patients, and from 4 to 7 weeks was 22% of patients. That is, most of the patients studied were in the initial, and acute stages, pain syndrome. As the remoteness from the debut of the pain syndrome, pain gradually decreased.

By the type and frequency, some disorders of the lumbar spine, in the studied patients, we found

Диаграмма 1. классификация от давности обострения болевого синдрома

В зависимости от давности перенесенного обострения болевого синдрома, на момент исследования, классификация произошла следующим образом, в диаграмме 1, видно что от 0 до 2 недель количество пациентов от дебюта болевого синдрома составило 50 % исследованных, от 2 до 4 недель составило 28% пациентов, и от 4 до 7 недель составило 22% пациентов. То есть, большинство, исследованных пациентов находилась в начальной, и острой стадий, болевого синдрома. По мере отдалённости от дебюта болевого синдрома, болевые ощущения постепенно снижались.

По типу и частоте, некоторых нарушениях поясничного отдела позвоночника, у исследованных пациентов, мы выявили следующие

the following results set forth in diagram No. 2, sparse oblique trabecularity of the lumbar spine was revealed in 78% of the examined patients, S1 spina bifida in 61%, sclerosis of subchondral plates in 67 %, decrease in height and shape of the intervertebral space in 61%, vertebral displacements of the type – retrolisthesis in 50%, bilateral reactive sacroiliitis was detected in 78% of the studied patients, degenerative changes in posture of the spine – 72%, indirect signs discal protrusion 56% and signs circular mixing vertebrae about the axis identified in 78% of patients involved in this study. All the data obtained were carried out on the basis of x-ray images, some of these identified changes we presented in the diagram below:

щие результаты, изложенные в диаграмме № 2, разреженность косной трабекулярности поясничного отдела выявлено у 78 % исследованных пациентов, спина бифида S1 у 61%, склерозирование субхондральных пластин у 67%, уменьшение высоты и формы межпозвонкового пространства у 61%, позвонковые смещения типа – ретролистез у 50%, двусторонний реактивный сакроилеит выявлено у 78 % исследованных пациентов, дегенеративные изменения позвоночника у 72%, косвенные признаки дискальной протрузии у 56% и признаки кругового смещения позвонков вокруг своей оси выявлены у 78% пациентов участвующих в нашем исследовании. Все полученные данные были осуществлены на основе рентгенологических снимков, некоторые из этих выявленных изменений мы представили в ниже изложенной диаграмме:

Study results and discussion

As the results of the statistical data of the participating patients in our study on the basis of X-ray images show, disorders of the lumbar spine are detected in a significant number of patients with back pain during the initial stage of rehabilitation. In our study, among the dominant ones, for example, indirect signs of discal protrusion were observed in 56% of patients and signs of circular mixing of the vertebrae around its axis were detected in 78% of the studied patients. The results obtained make it possible to judge that the severity of revealed disorders of the lumbar spine with the onset of pain in the initial, acute stage directly affects, working capacity, reduces the level of coordination and balance, which affects spatial stability, which can lead to various kinds

Диаграмма № 2. Тип и частота выявленных нарушении в поясничном отделе

Результаты исследования и их обсуждения

Как показывают результаты статистических данных участвующих пациентов в нашем исследовании на основе рентгенологических снимков, нарушения поясничного отдела позвоночника, выявляются у значительного количества пациентов с болевым синдромом спины в период начального этапа

of additional injuries, which lead to deterioration in the quality and speed of movement and difficulty in performing various everyday motor tasks. It should be noted that the pain syndrome decreases with distance from the debut of pain. An important component in the initial stages of rehabilitation of the pain syndrome is medication prescribed by a neurologist, which initially allows

реабилитации. В нашем исследовании среди главенствующих, как например, косвенные признаки дискальной протрузии были отмечены у 56% пациентов и признаки кругового смещения позвонков вокруг своей оси выявлены у 78% исследованных пациентов. Полученные результаты позволяют судить о том, что тяжесть выявленных нарушений поясничного отдела позвоночника с наступлением болевого синдрома в начальной, острой стадии прямо влияет на, работоспособность, снижают уровень координации и равновесия что влияет на пространственную устойчивость, что может привести к различного рода дополнительных травм, которые ведут к ухудшению качества и скорости передвижения и затруднением в выполнении различных бытовых двигательных задач. Нужно отметить что болевой синдром снижается по мере отдалённости от дебюта боли. Важную составляющую, в начальной стадий реабилитации болевого синдрома занимает медикаментозное лечение прописанное неврологом, что изначально позволяет пациенту снизить болевой порог, ну а кинетотерапевту начать реабилитационные процедуры. То, что в свою очередь позволяет констатировать, что в ходе реабилитационного процесса, основополагающей является междисциплинарная связь невролог – кинетотерапевт, это звено, каждая дисциплина на своём этапе играет важную роль для преодоления возникших болевых и структурных нарушениях позвоночника. Подтверждением этих слов, мы находим при обобщении специализированной международной литературе, в которых это звено должным образом акцентируется.

Результаты исследования показывают статистическую связь между тяжестью нарушений поясничного отдела позвоночника неврологическими связными нарушениями, такие как: спастика, гемиспациальное пренебрежение, певралгия и проприоцептивные нарушения, что указывает на их значимость в состоянии степени нарушений поясничного отдела позвоночника и его контроля. Важную роль имеет симптоматика, появление первых признаков, перед началом наступления болевого синдрома, чем быстрее мы обратимся к специалисту, то тем легче будет предотвратить саму проблему и последствия к которым она может привести.

the patient to lower the pain threshold, and the kinetotherapist begins rehabilitation procedures. That, in turn, allows us to state that in the course of the rehabilitation process, the interdisciplinary neurologist – kinetotherapist is fundamental, this link, each discipline at its stage plays an important role in overcoming the pain and structural disorders of the spine that have arisen. Confirmation of these words, we find when summarizing the specialized international literature in which this link is properly emphasized.

The results of the study show a statistical relationship between the severity of disorders of the lumbar spine with neurological cohesive disorders, such as spasticity, hemispasal neglect, peralgia, and proprioceptive disorders, which indicates their significance in the state of the degree of disorders of the lumbar spine and its control. The important role is played by the symptoms, the appearance of the first signs, before the onset of the onset of pain, the sooner we turn to a specialist, the easier it will be to prevent the problem itself and the consequences to which it can lead.

The generalized results of the study can help determine the necessary development of programs, depending on the identified problem, for kinetotherapy to restore the set goals in patients with problems of the lumbar spine with back pain.

It should be noted that the results obtained in this study coincide with almost the majority of world studies on this topic (as an example, you can find almost similar results in the teaching aids, Physical rehabilitation for neurological manifestations of osteochondrosis of the spine, under the general editorship of Professor T.D. Polyakova, Minsk, B.G.U.F.K., 2010).

Research findings

The generalized results of the study suggest that most of the disorders of the lumbar spine with back pain in our case were detected in a significant number of patients, namely 78% of the studied patients.

An important role is played by the prevention of spinal problems, in cases of early access to a specialist, it is possible to prevent and stop inflammatory processes in the lumbar spine, and not only, the best treatment is prevention.

Обобщенные результаты исследования, могут содействовать определению нужной выработки программ, в зависимости от выявленной проблемы, для кинетотерапии по восстановлению заданных целей у пациентов с проблемами поясничного отдела позвоночника с болевым синдромом спины.

Нужно отметить что результаты полученные в данном исследовании совпадают практически с большинством мировых исследований по данной тематике (как на пример можно найти практически похожие результаты в учебно – методическом пособии, „Физическая реабилитация при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника, под общей редакцией профессора Т.Д. Поляковой, Минск, Б.Г.У.Ф.К., 2010 г.).

Выводы исследования

Обобщенные результаты исследования, позволяют констатировать что, большую часть нарушения поясничного отдела позвоночника при болевом синдроме спины, в нашем случаи было выявлено у значительного числа пациентов, а именно у 78% исследованных пациентов.

Важную роль занимает профилактика проблем позвоночника, в случаи раннего обращения к специалисту можно предотвратить и остановить воспалительные процессы в поясничном отделе позвоночника, и не только, лучшее лечение это профилактика.

Нужно отметить что пациенты, которые не обращаются своевременно к специалисту, что ещё хуже, начинают лечение у сомнительных специалистов без предварительных данных о состоянии позвоночника, в нашем случае это рентгенологические снимки, приводит к ухудшению состояния позвоночника и, в общем, ведёт к ухудшению состояния всего организма. Что в дальнейшем приводит к усложнению процесса реабилитации или, по крайней мере, что увеличивает длительность процесса восстановления пациентов.

При подходе к лечебно – восстановительным мероприятиям необходима конкретная клиничко – патогенетическая дифференциация заболевания позвоночника, самыми доступными и практичными на сегодняшний день, основными являются рентгенографические снимки, от которых, по сути, зависит дальнейшее правильная и главное качественная реабилитация пациентов.

It should be noted that patients who do not consult a specialist in a timely manner, even worse, begin treatment with dubious specialists without preliminary data on the condition of the spine, in our case these are radiological images, leading to a deterioration in the condition of the spine and, in general, leads to a deterioration in the state of everything organism. Which further leads to a complication of the rehabilitation process, or at least that increases the duration of the patient recovery process.

When approaching treatment and rehabilitation measures, a specific clinical and pathogenetic differentiation of spinal diseases is necessary, the most affordable and practical today, the main ones are radiographic images, on which, in fact, the further correct and most important qualitative rehabilitation of patients depends.

Radiographic examinations (X-Ray) are the most common method for diagnosing degenerative – dystrophic lesions of the intervertebral discs and the spinal cord ligament apparatus.

Рентгенографические исследования являются наиболее распространённым методом диагностики дегенеративно – дистрофического поражения межпозвонковых дисков и косно – связочного аппарата позвоночника.

Библиография

1. Полякова Т.Д., Дривотинов Б.В., Панкова М.Д. «Физическая реабилитация при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника». Минск: БГУФК – 2010 – С. 3 – 29.
2. Антонов И.П. «Профилактика неврологических проявлений поясничного остеохондроза: промежуточные итоги, нерешенные вопросы и некоторые методологические аспекты». /Журн. Неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова – 1998. – Т.98, №12. – С. 4 – 8.
3. Белова А.Н. «Нейрореабилитация: руководство для врачей» -М.: Антидор, 2000. – 568 с.
4. Григорьева В.Н. «Роль личностных особенностей больных в хронизации неврологических проявлений остеохондроза позвоночника и пути психокоррекции» /В.Н. Григорьева// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -1998.- №8. – с. 27 – 33.
5. Дривотинов Б.В. «Мануальная терапия при неврологических проявлениях поясничного остеохондроза» //Медицинский журнал. -2006.- №1. – С. 19 – 22.
6. Дривотинов Б.В., Полякова Т.Д., Панкова М.Д. «Реабилитация клинических проявлений остеохондроза позвоночника (патогенетическое и саногенетическое обоснование)» – Минск: БГУФК, 2005. – с. 92 – 96.
7. Самосюк И.З. «Мануальная, гомеопатическая и рефлексотерапия остеохондроза позвоночника» – М.:Медицина, 1988. – 272 с.
8. Krause N. Occupational disability due to low back pain: a new interdisciplinary classification based on a phase model of disability/ Krause N., D.R. Ragland//Spine. 1994. – Vol.19. – 223 с.
9. Lindstrom J. «Mobility, strength and fitness after a graded activity program for patients with subacute low back pain. A randomized prospective clinical study with a behavioral therapy approach» Spine. – 1992. – Vol. 17. – с. 176 – 177.
10. Fairbank J.K. «The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire»//Physiotherapy№8. – 1980. – 12 с.
11. Shumway-Cook A, McCollum. – Assessment and treatment of balance disorders in the neurologic patient. In.: Montgomery T, Connolly B, eds. Motor control and physical therapy: theoretical framework and practical applications. Chattanooga TN; Chattanooga Copr., 1990. – с. 441 – 443.
12. Shumway-Cook A. – Equilibrium deficits in children. In: Woollacott M., Shumway-Cook A., eds. Development of posture and gait across the life span. Columbia: University of South Carolina, 1989. – с. 229-252.
13. Berthoz A., Pozzo T. – Head and body coordination during locomotion and complex movement. In.: Swinnen SP. Heuer.H, Massion J., Casaer P., eds. Interlimb coordination: neural, dynamic and cognitive constraints. San Diego: Academic, 1994. – С. 88 – 91.
14. Berthoz A., Pozzo T. – Head and body coordination during locomotion and complex movement. In.: Swinnen SP. Heuer H, Massion J, Casaer P, eds. Interlimb coordination: neural, dynamic and cognitive constraints. San Diego: Academic, 1994. – 45 с.
15. Bottini G., Sterzi R., Vallar G. – et. al. Identification of the central vestibular projections in man: a positron emission tomography activation study. Exp Brain Res 1994. – с. 164-169.
16. Berthoz A, Pozzo T. – Intermittent head stabilization during postural and locomotory tasks in humans. In.: Posture and gait: development, adaptation and modulation: Amblard B, Berthoz A, Clarac F, eds. Amsterdam: Elsevier, 1988. – 25 с.